

As capitânicas e as sesmarias na formação jurídica e cultural do Brasil

José Rodrigues ARIMATÉA¹

Resumo: Desde a célebre Carta a El Rey D. Manuel sobre o achamento do Brasil, escrita em Porto Seguro no dia 01 de maio de 1500, por Pero Vaz de Caminha, iniciou-se a ocupação portuguesa das terras descobertas e, por todos os ângulos pelos quais se possa examinar a matéria, em qualquer um deles aparecerá, de forma imponente, as sesmarias. Sesmar é dividir terras e o resultado dessa divisão é uma sesma e, se lida a palavra sesmar ao contrário, como aliás são escritos os textos orientais, ou seja, da direita para a esquerda, resulta no nome do Faraó Ramsés. No Brasil, as sesmarias produziram efeitos longevos e visíveis na atualidade, pois a proteção constitucional da propriedade privada atual é uma das suas consequências, e não é exagero prognosticar que aqueles efeitos, especialmente a ocupação do território, acompanharão a existência perene do País, pois são consequências da estrutura consolidada pelo passado, e qualquer que seja a interpretação dada, haverá escoramento nas sesmarias como colunas de sua sustentação.

Palavras-chave: Sesmarias. Brasil. Formação Jurídica.

¹ **José Rodrigues Arimatéa.** Doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra (Portugal). Mestre em Direito Público pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Bacharel em Ciências da Segurança e da Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco – SP. Bacharel em Filosofia pelo Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

Captaincies and sesmarias in the legal and cultural formation of Brazil

José Rodrigues ARIMATÉA

Abstract: Since the famous Letter to El Rey D. Manuel about the discovery of Brazil, written in Porto Seguro on May 1, 1500, by Pero Vaz de Caminha, the Portuguese occupation of the discovered lands began and, from all angles, which the matter can be examined, in any of them the sesmarias will appear, in an imposing way. Sesmar is dividing lands and the result of this division is a sesma and, if you read the word sesmar backwards, as Eastern texts are written, that is, from right to left, it results in the name of Pharaoh Ramses. In Brazil, sesmarias have produced long-lasting and visible effects today, as the constitutional protection of current private property is one of their consequences, and it is not an exaggeration to predict that those effects, especially the occupation of the territory, will accompany the country's perennial existence, as they are consequences of the structure consolidated by the past and this, whatever the interpretation given to it, is supported by the sesmarias as pillars of support.

Keywords: Sesmarias. Brazil. Legal Training.

1. INTRODUÇÃO

Desde a célebre Carta a El Rey D. Manuel sobre o achamento do Brasil, escrita em Porto Seguro no dia 01 de maio de 1500, por Pero Vaz de Caminha, iniciou-se a ocupação portuguesa das terras descobertas e, por todos os ângulos pelos quais se possa examinar matéria, em qualquer um deles aparecerá, de forma imponente, as sesmarias. Sua origem perdida no tempo, confunde-se com o surgimento da própria civilização ocidental, pois foi a divisão de terras que deu sentido prático à geometria, ainda no Egito Antigo (Reale, 2012). Sesmar é dividir terras e o resultado dessa divisão é uma sesma e, se lida a palavra sesmar ao contrário, assim como são escritos os textos orientais, ou seja, da direita para a esquerda, resulta no nome do Faraó Ramsés. É um exercício cerebrino, mas, ainda que em texto romanceado de ficção, Cristian Jacq (2007) deixa antever a preocupação do Faraó Ramsés II com a divisão das terras do Império Egípcio, em vista das colheitas necessárias à sobrevivência de seus súditos. Como a geometria egípcia tinha um sentido prático, o contexto harmoniza-se até mesmo no caráter sacro e sacerdotal da terra dividida, onde segundo Fustel de Coulanges, se ergueria o fogo sagrado da religião doméstica na antiguidade.

Entre nós da lusofonia, como afirma Francisco Eduardo Pinto,

[...] a perenidade dessa instituição não reside apenas na sua antiguidade, mas também nas poucas mudanças nesse *corpus* jurídico ao longo de quase quinhentos anos. Criada por D. Fernando I, em 1375, a Lei das Sesmarias não só regia o domínio das terras incultas e abandonadas, como obrigava aos mendigos, vadios, ociosos e aos que tivessem hereditariamente o ofício de lavrador, a vincularem-se à terra. A modificação substancial que aconteceu foi a queda desse vínculo por ocupação, que restringia a liberdade pessoal a um tipo de servidão (Pinto, 2011, p. 29).

A sesmaria que chegou ao Brasil colonial já veio com a modificação anotada, que modo que não se exigia um vínculo de ocupação, ou a condição de desocupado, para se candidatar a uma sesmaria e, certamente, nem haveria candidaturas, se houvesse a compulsoriedade.

Ainda que sua origem seja historicamente indefinida, pois não há um fato ou situação específica a assinalar com precisão o seu surgimento – ressalvada a criação portuguesa –, não se pode negar a importância das sesmarias na ocupação do território continental português num primeiro momento e com a expansão ultramarina, na formação e ocupação do vasto império colonial lusitano, que ocupou porções de terras em três continentes, ou seja, na África, na América e na Ásia, o que não deixa de ser notável, pois em extensão territorial, Portugal era um pequeno reino cristão europeu, mas gigante na sua capacidade estratégica e organizacional.

No Brasil, as sesmarias produziram efeitos longevos e visíveis na atualidade, pois a proteção constitucional da propriedade privada atual é uma das suas consequências, e não é exagero prognosticar que aqueles efeitos, especialmente a ocupação do território, acompanharão a existência perene do País, pois são consequências da estrutura consolidada pelo passado e qualquer que seja a interpretação dada, ele está escorado nas sesmarias como colunas de sua sustentação. É possível interpretar de formas diferentes os fatos passados, mas não é possível modifica-los. As sesmarias são fatos desse passado e, portanto, produtos do tempo histórico que se confundem, em muitos pontos, com o tempo dos indivíduos que nele viveram.

2. METODOLOGIA

No presente artigo de revisão, optou-se por realizar um levantamento bibliográfico relevante ao tema das sesmarias na formação jurídica e cultural do Brasil. As obras analisadas traduzem o debate sobre a definição e a história das sesmarias e sua inestimável importância no período colonial, deixando legado ainda identificável e de pertinente destaque no que concerne ao ponto de vista jurídico. Dessa maneira, foi inexorável tratar da definição de sesmaria, assim como da sua ligação com as capitânicas, resultando na divisão da colônia.

3. RESULTADOS

A definição de sesmaria

As Ordenações Manuelinas, no livro IV, título 67, assim como as Ordenações Filipinas, livro IV, título 43, formularam o conceito de sesmaria, nos seguintes termos *in verbis* “Sesmarias são propriamente as datas de terras, casas, ou pardieiros, que foram, ou são de alguns senhorios, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora não o são”.

Pelo que se nota, antes da concessão da carta de sesmaria, onde a terra ainda não havia sido da propriedade privada de qualquer pessoa, a terra era devoluta, pois não era do domínio em sentido estrito nem mesmo da Coroa.

Enfim, a sesmaria exigia que a terra fosse da propriedade de alguém ou que, pelo menos, já o houvesse sido. Não se enquadrando nessas possibilidades, a terra era devoluta.

As capitânicas e as sesmarias

Ainda que a importância das sesmarias não possa ser negada, é necessário observar que elas estavam inegavelmente ligadas a uma capitania, dependendo da sua localização. Ao tempo do descobrimento, reinava sobre Portugal Dom Manoel I, o Venturoso, cujo reinado decorreu entre 1495 e 1521. Nesse período, foram consolidadas as descobertas de terras feitas durante as Grandes Navegações. Ocorre que a imensidão das terras descobertas e a cobiça, especialmente dos franceses, cujo rei não reconhecia as terras descobertas como domínio dos reinos descobridores, levou Dom João III, sucessor de Dom Manoel I, a adotar providências para a defesa e ocupação do território.

A menção rápida a um precedente histórico se faz necessária. A bula *Romanus pontifex* é de singular importância para a História do Direito no Brasil, pois concedeu a Dom Afonso V, Rei de Portugal, e aos seus sucessores, os direitos de conquista, ocupação

e apropriação de todas as terras descobertas desde o Cabo Bojador. Isso, na visão de Ibsen Noronha, conferia, “sem sombra de dúvida, a atribuição da soberania política a Portugal das suas conquistas, fruto da expansão de quarenta anos, iniciada em Ceuta” (Noronha, 2017, p. 31), mas não lhe concedia a jurisdição espiritual. Prossegue o mesmo autor, noticiando que a bula *Romanus pontifex*, chamada de *Inter Coetera*, conferia a jurisdição espiritual das terras descobertas à Ordem de Cristo, dirigida pelo *Prior-Mor de Tomar*, e foram as caravelas da Ordem de Cristo que chegaram ao Brasil em 1500.

Ora, se Martin Afonso de Souza, sabidamente, era um Cavaleiro da Ordem de Cristo, estava ele investido da jurisdição temporal, que lhe fora concedida por Dom João III, Rei de Portugal, e da jurisdição espiritual, decorrente da sua condição de membro da Ordem de Cristo. A capitania que lhe foi doada se sujeitava a ele no plano jurídico temporal e no plano espiritual, legitimando nesses dois planos a propriedade das capitanias e das sesmarias que viesse a doar.

Feitas essas considerações que julgamos importantes, voltemos à linearidade do tema.

Em carta datada de 28 de setembro de 1532, endereçada a Martin Afonso de Souza, Dom João III informou que faria a divisão da colônia.

Assim, em 1534, dividiu as terras do Brasil em 14 (quatorze) capitanias, das quais apenas duas se tornaram bem-sucedidas. Foram criadas as capitanias: 1) primeira do Maranhão, doada a João de Barros e a Aires da Cunha; 2) segunda do Maranhão, doada a Fernando Álvares de Andrade; 3) do Rio Grande, doada a João de Barros e a Aires da Cunha; 4) do Ceará, doada a Antônio Cardoso de Barros; 5) de Itamaracá, doada a Pero Lopes de Souza; 6) de Pernambuco, doada a Duarte Coelho; 7) da Bahia de Todos os Santos, doada a Francisco Pereira Coutinho; 8) de Ilhéus, doada a Jorge de Figueiredo Correia; 9) de Porto Seguro, doada a Pero de Campos Tourinho; 10) do Espírito Santo, doada a Vasco Fernandes Coutinho; 11) de São Tomé, doada a Pero de Góes; 12) de São Vicente, doada a Martin Afonso de Souza; 13) de Santo Amaro, doada a Pero Lopes de Souza; e 14) de Santana, doada também

a Pero Lopes de Souza. De todas elas, apenas duas foram bem-sucedidas: as Capitanias de São Vicente e de Pernambuco, também chamada de Nova Lusitânia.

Por isso, mencionaremos apenas as sesmarias iniciais dessas duas capitanias.

4. DISCUSSÃO

A Capitania de São Vicente

As primeiras datas de terras, doadas pelo regime de sesmaria no Brasil, foram da lavra de Martin Afonso de Souza (Almeida, 1890), na Capitania de São Vicente. Além das doações das sesmarias a seguir aludidas, a julgar pelo que relata Washington Luís, o Capitão-Geral nada mais fez pela Capitania.

Durante a sua permanência em S. Vicente, 1532-1533, Martin Afonso de Sousa não fez nenhuma fortificação militar para defesa das terras. Ele não alega nada a respeito na Sumária Relação dos seus serviços na América, nenhuma tradição ficou nesse sentido, que fosse citada pelos seus benévolos apologistas (Souza, 2004, p. 52-53).

Porém, não se pode negar que Martin Afonso de Souza estava do Planalto de Piratininga em 1532, como ressalta o Frei Gaspar da Madre de Deus “[...] no campo de Piratininga assinou a sesmaria de Pedro de Góis aos 10 de outubro do dito ano de 1532, e na Vila de S. Vicente a de Francisco Pinto aos 4 de março de 1533 [...]” (Deus, 2010, p. 30).

Aliás, a condição de Capitão-Geral ou de Governador-Geral, que os menos avisados possam pensar ter sido atribuída a Martins Afonso de Souza, não se sustenta, pois ele foi nomeado como Capitão-Mor da Frota Real que veio ao Brasil dar combate aos Corsários, que faziam incursões frequentes na Costa brasileira. Ainda assim, a ele foi concedido o poder de dar terras em sesmarias, mas isso seria objeto de outra Carta Régia e não daquela primeira

que o nomeou Capitão-Mor da Frota Real, cujos poderes não eram tão amplos como se possa pensar.

Para se verificar que não eram amplos os poderes concedidos, nessa primeira carta régia, a dos grandes poderes, basta notar que, na mesma data, **foram expedidas mais duas outras cartas régias**, em uma das quais autorizava o capitão-mor da armada a nomear tabeliães e escritvães e **na outra a conceder sesmarias das terras que descobrisse**. Inútil seria, e vão, fazer **mais duas cartas régias para outorgar poderes para nomeação de tabeliães e para conceder sesmarias a quem já os possuísse imensos, discricionários, a quem já tinha todos os poderes**. Nada se dá ou se acrescenta a quem já tudo possui. Se, então foi julgado necessário acrescentar mais esses dois poderes, descritos nas duas outras cartas régias – nomeação de tabeliães e concessões de sesmarias – foi, sem dúvida alguma, por não estarem eles incluídos na primeira. [...] É verdade que, **nas cartas de concessão de sesmarias, o escrivão, que as lavrou, chama a Martim Afonso de governador das terras do Brasil, e Pero Lopes de Sousa, no princípio de seu Roteiro, também assim o denomina**. Mas **não tendo nenhum deles autoridade para nomear governador**, o uso dessa expressão mostra apenas lisonja ou deferência para com o comandante da armada exploradora e tolerância por parte deste (Souza, 2004, p. 64-65, *grifos nossos*).

De qualquer modo, quando foram feitas as primeiras doações de terras em sesmarias, Martin Afonso de Souza tinha a competência jurídica necessária para fazê-lo.

Assim, foi doada em 10 de fevereiro de 1532, uma data de terras a Pedro de Góes (Pero de Góes da Silveira), que também viria a ser o donatário da Capitania de São Tomé, por doação de Dom João III, lavrada em 28 de janeiro de 1536 e, em 1549, foi nomeado Capitão-Mor da Costa brasileira. A Capitania de São Tomé era uma capitania-geral e a sua doação, aparentemente, não tinha relação com a sesmaria concedida a Pero de Góes na Capitania de São Vicente. Na Capitania de São Tomé dada a Pero de Góes, foi criada em 1538 a Vila da Rainha, atual São Francisco do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. O irmão de Pero de Góes, Luís de Góes, ou simplesmente Luís Góes, também recebeu uma sesmaria na

mesma época na Capitania de São Vicente, onde cultivou tabaco, levando-o para a Europa. Posteriormente, ingressou na Ordem dos Jesuítas (Leite, 1940), exercendo missão religiosa na Índia. Seu nome é lembrado pelos paulistanos, que o atribuíram a uma rua no bairro Vila Mariana.

Na sequência das doações de sesmarias no ano seguinte, ou seja, em 10 de fevereiro 1533, Martin Afonso de Souza doou outra data de terras a Ruy Pinto e, em 10 de março do mesmo ano, fez outra doação a Francisco Pinto. De Ruy Pinto, sabe-se que enfrentou dificuldades, pois em Iguape havia um grupo de espanhóis, portugueses e indígenas, liderados por Ruy Garcia de Moschera, que lhe deu combate, na chamada Guerra de Iguape, noticiada por Ruy Diaz de Guzmán (1979), mas não há registros detalhados sobre o desfecho do conflito. No entrevero, o livro tombo da Capitania de São Vicente teria sido levado pelos beligerantes de Iguape, razão pela qual não há registro do apostilamento das sesmarias que foram concedidas a Ruy Pinto e a Pero de Góes. Também na Guerra de Iguape, Pero de Góes se viu ocupado, pois tudo indica que ele era um dos responsáveis pela segurança da Capitania de São Vicente, enquanto Martin Afonso de Souza se encontrava na região da Foz do Rio da Prata.

Depois do episódio da Guerra de Iguape, não se ouviu mais falar de Ruy Pinto, embora Francisco Adolfo de Varhagen (1977) faça menção sobre ele, pois havia tomado conhecimento sobre a menção do nome Ruy Pinto na Câmara de São Paulo, mas se referindo à Guerra de Iguape, na qual seguramente se envolveu, pois era um dos capitães-mores, ao lado de Pero de Góes, deixados por Martin Afonso de Souza na Ilha de São Vicente. Sabe-se, em relação a Pero de Góes, que tomou posse efetivamente da Capitania de São Tomé, que lhe foi doada, mas não se sabe se tomou posse da outra sesmaria lhe havia sido doada nas proximidades da Vila de São Vicente. É certa a sua presença na Vila de São Vicente, mas não é possível afirmar que seja em razão da tomada de posse de uma sesmaria nas proximidades da Vila.

Não se pode perder de vista, porém, a observação de Washington Luís acerca das capitânias:

Nada fizeram os donatários, que aliás nada ou pouco possuíam. Nenhum donatário de S. Vicente veio a sua capitania ver o que ela valia ou o que ela precisava para poder prosperar. Todos limitaram-se somente a nomear loco-tenentes, que os substituíssem. Esses loco-tenentes, pobríssimos habitantes de uma capitania sem recurso algum, tolhidos pelos alvarás régios, que pretendiam proteger a liberdade dos índios, ou receosos da catequese que os ameaçava com as penas eternas, esses loco-tenentes pouco ou muito pouco faziam, ou nada poderiam fazer (Souza, 2004, p. 53-54).

Não havendo interesse na sua exploração, nada mais correto esperar que as terras fossem redistribuídas ou, como diriam na expressão da época, repartidas em sesmarias.

De Francisco Pinto nada restou registrado, sabendo-se apenas que uma sesmaria lhe foi doada no dia 04 de março de 1533, na Capitania de São Vicente (Deus, 2010), mas não se sabe a sua localização exata e sobre seus feitos naquela terra.

Superado o período inicial da existência da Capitania de São Vicente, foram registradas, aparentemente em um segundo livro de registros de doações de sesmarias, a doação de 37 sesmarias na mesma capitania às seguintes pessoas: Sebastião de Freitas; Pedro de Figueiredo; Antônio Fernandes; Gaspar Vaz; Affonso Sardinha; Simão Borges; Custódio de Paiva; Nicolau Pessoa; Ordem de Nossa Senhora do Carmo; Diogo Ramires; Domingos de Góes; Martins Rodrigues e Clemente Alvares, em sociedade; Francisco Nunes Cubas; Domingos Agostim; Lucas Fernandes; João Rodrigues; Padre José da Costa; Manuel Preto; Antônio Gonçalves e outros; Bartholomeu Bueno; Manuel de Chaves; Diogo Teixeira de Carvalho e João Teixeira, em sociedade; Francisco Rodrigues; Manuel Antunes; Domingos Agostim e Bartholomeu Bueno, em sociedade; João Alves Pereira; Simão Leitão e Balthazar Borges; João de Almeida; Bento de Barros; Manuel João Branco; Antônio Gonçalves dos Quintos e Sebastião Pires, em sociedade; Aleixo Leme e Francisco de Alvarenga, em sociedade; Manuel Godoy Malafaia; Bernardo de Quadros; Paulo Pereira e Braz Cardoso; Sebastião Gil e Antônio Gil, em sociedade; Gaspar Gomes; e Francisco da Fonseca Falcão e Francisco de Siqueira, em sociedade.

A menção dos nomes é importante, pois muitos deles, como Manuel Preto e Bartholomeu Bueno, viriam a se tornar bandeirantes conhecidos, e consolidariam a propriedade privada na Capitania de São Vicente e todos os nominados, mas não só eles, além de se colocar na base genética dos atuais paulistas, consolidariam na Capitania de São Vicente, os comandos jurídicos contidos no Regimento dado a Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral do Brasil, em 1549. O Regimento dado a Tomé de Souza, da lavra de D. João III, pode ser visto, sem exagero, como a Primeira Constituição do Brasil.

A Capitania de Pernambuco

A Capitania de Pernambuco foi entregue a Dom Duarte Coelho, fidalgo português, em Carta de Doação datada de 10 de março de 1534. Duarte Coelho Pereira, natural da cidade do Porto, era navegador e já havia desempenhado funções administrativas de grande relevância ao serviço da Corte, sendo uma delas a de embaixador português junto à Corte do Rei de Sião (Tailândia). Era casado com Brites de Albuquerque, irmã de Jerônimo Albuquerque, tendo este chegado a Olinda junto com Dom Duarte Coelho.

Em Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque casou-se com a índia Uira Ubi, que se converteu ao cristianismo católico adotando o nome de Maria do Espírito Santo Arco Verde, com a qual teve nove filhos, sendo que um deles morreu ainda criança. Não há notícia sobre o fim de Maria do Espírito Santo Arco Verde, mas, em 1562, por ordem de Dona Catarina de Áustria, então regente de Portugal, Jerônimo de Albuquerque casou-se novamente, desta vez com Felipa de Mello, filha de Dom Cristovão de Mello, com a qual teve mais onze filhos, além de ter legitimado outros cinco filhos que teve com mulheres indígenas locais. No total, teve vinte e cinco filhos, cuja descendência viria a se tornar donos de engenhos, membros da nobreza, administradores da Colônia e do Império e, ainda hoje, políticos e artistas brasileiros. Por isso, é chamado de Adão Pernambucano (Bittencourt, 2011).

Não se tem notícia de que tenha recebido formalmente alguma sesmária nas proximidades da Vila de Olinda, mas é certo que instalou o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil Colônia, embora Pero Capico, nobre português, tenha feito uma tentativa semelhante em 1516, por ordem de Dom Sebastião, mas não foi bem-sucedida (Pombo, 1952) e, em razão da morte do Monarca, poucos anos depois, a empreitada foi abandonada. Porém, já na Carta de Doação da Capitania a Dom Duarte Coelho, de 12 de março de 1537, onde existem normas de direito urbanístico e de direito administrativo, o próprio Rei, Dom João III, reconhece a condição de proprietário de terras a Jerônimo de Albuquerque.

E porque, por detrás do dito montinho, onde há de fazer o Senhor Governador a sua feitoria, até o varadouro da galeota, há de se abrir o rio Beberibe e lançar ao mar por entre as duas pontas de pedras, como tem assentado o Senhor Governador; entre o dito rio lançado novamente e as roças da banda de riba, de Paio Correia e da Senhora Dona Brites e o mato que está adiante, que ora é do Senhor **Jerônimo de Albuquerque**, há de ir uma rua de serventia ao longo do dito rio novo para serventia do povo, de que se possa servir de carros, que será de cinco ou seis braças de largo e rodeará pelo pé do montinho até o varadouro da galeota (Costa, 1983, p. 187 *in* Prefeitura de Olinda, 2024, *grifo nosso*).

O reconhecimento da situação de fato nos parece prova suficiente de que Jerônimo de Albuquerque era proprietário de terras na Capitania de Pernambuco, nas proximidades da Vila de Olinda. Os historiadores, como se verá mais adiante, o incluem como titular de sesmária em Pernambuco. Com a morte de Dom Duarte Coelho, em 1554, tornou-se Capitão-Mor da Capitania de Pernambuco, até a chegada do novo Capitão-Geral, que era seu sobrinho. Mais tarde, em 1576, novamente a Capitania ficou vaga, pois falecera o segundo donatário e coube a Jerônimo de Albuquerque assumir novamente a função de Capitão-Mor, por dez meses, até a chegada do terceiro donatário e Capitão-Geral. A mesma situação iria se repetir em 1579, quando permaneceu na administração geral da Capitania de Pernambuco por quinze meses.

A importância de Jerônimo de Albuquerque na Capitania de Pernambuco foi singular, pois sem ele, certamente a Capitania não teria prosperado. Coube a um dos seus filhos, também chamado Jerônimo da Albuquerque, que depois acresceria Maranhão ao seu nome, o comando das forças navais coloniais que expulsaram os franceses da costa do Maranhão (Bittencourt, 2011). Sua descendência foi fundamental para a ocupação e defesa do nordeste brasileiro.

As primeiras sesmarias (Costa, 1954), como era de se esperar, foram doadas a membros da nobreza europeia (Barbosa, 2008), pois havia a necessidade de sustentação econômica das atividades a serem desenvolvidas na capitania. Os primeiros beneficiários de sesmarias em Pernambuco foram: Filipe Bandeira de Melo e sua mulher Maria Maciel Andrada; Pedro Bandeira de Melo; João Gomes de Melo, casado com D. Ana de Holanda; Arnau de Holanda, natural de Utrecht, sobrinho do papa Adriano VI, casado com Dona Brites Mendes de Vasconcelos; Antonio Bezerra Felipa, da nobreza italiana; Jerônimo de Albuquerque, cunhado de Duarte Coelho; Sibaldo Lins e Cristóvão Lins, fidalgos alemães; Dom Felipe de Moura, sobrinho de D. Brites de Albuquerque; João Paes Barreto, natural de Viana, Portugal; e Gonçalo Mendes Leitão, irmão de Pedro Leitão, Bispo do Brasil na época.

Esses foram os primeiros titulares de sesmarias na Capitania de Pernambuco, que viriam a se tornar titulares das primeiras propriedades privadas naquela capitania. É certo que muita terra restou e muitas daquelas primitivas sesmarias seriam abandonadas, o que no conjunto seria incorporado ao estoque de terras devolutas da Colônia do Brasil.

A implantação do regime de sesmarias no Brasil

A doação de terras na forma de sesmarias, de início, não exigia o pagamento de qualquer tributo à Coroa Portuguesa, cobrando-se apenas o dízimo devido à Ordem de Cristo (Igreja), e nem era imposta qualquer condição. Mais tarde, outras exigências passaram a ser feitas, destacando-se o pagamento do foro à Coroa

e a obrigatoriedade do registro da carta de sesmaria no prazo de um ano, com a sua medição e demarcação, sob pena de caducidade da doação e arrecadação das terras doadas, tornando-as devolutas. A primeira disciplina jurídica da sesmaria no Brasil, constou do Alvará de Castro Verde, concedido em 20 de novembro 1530 a Martin Afonso de Souza:

[...] No Alvará de Castro Verde, de 20 de novembro de 1530, que é a primeira disposição sobre a aplicação de sesmarias no Brasil, Dom João III determinou a Martins Afonso de Souza que as dadas de terras se dessem mediante a entrega de cartas, nas quais deveria constar a condição de que as terras fossem aproveitadas dentro de dois anos, sob pena de ‘se no dito tempo assim não o fizer, as poderá dar a outras pessoas, para que as aproveitem com a dita condição’. É por isso que havia cláusula resolutiva específica: a exigência de aproveitamento pelo cultivo dentro do prazo estipulado (Gonçalves, 2014, p. 76).

Evidentemente, ao tempo da chegada de Pedro Álvares Cabral, não havia ainda o planejamento necessário para a ocupação da terra descoberta e nem estavam disponíveis as informações que pudessem despertar o interesse dos particulares pela ocupação da terra. Aos poucos portugueses que permaneceram nas terras descobertas, cuja finalidade era assegurar a posse portuguesa, não havia razão para a cobrança de qualquer tributo ou imposição de condições, salvo aquelas próprias da confissão religiosa da pessoa em si. Por isso, de início, não havia nenhum sentido em cobrar tributos dos feitores, salvo o dízimo próprio devido à confissão religiosa do feitor. Aliás, Ruy Cirne Lima (1933, p. 19) lecionava que “as terras do Brasil estavam sob a jurisdição eclesiástica da Ordem de Cristo, e lhe eram tributárias, sujeitas como lhe ficavam ao pagamento do dízimo, para a propagação da fé”.

O dízimo, no sentido contemporâneo, não tinha natureza tributária, mas sim confessional, pois não se destinava à Coroa Portuguesa, mas à Santa Sé, embora a Igreja Católica estivesse contida no reino confessional português. A finalidade do dízimo era a expansão da fé e não o custeio da Coroa (Estado).

Aparentemente, a carta de sesmaria seria concedida apenas aos cidadãos portugueses oriundos da Europa ou aos seus descendentes,

mas essa visão nos parece equivocada, pois Maria Regina Celestino de Almeida (Almeida, 2000) relata que o Cacique Araribóia, após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, recebeu o cargo de capitão-mor da Vila de Niterói, que surgiu a partir do aldeamento que lhe pertencia, abrangendo as tribos timiminás e tupinambás, tornando-se a família Souza, um nome de origem portuguesa, pois era costume adotar o nome de família do Capitão-Geral.

Aqui se faz necessária uma breve explicação, pois a figura do Capitão-Geral ou Capitão-General não se confundia com a figura do Capitão-Mor, já que este poderia existir na sede da capitania, mas era necessário e mais evidente nas vilas, onde era proprietário de capitanias donatárias, doava terras em sesmarias *ad referendum* do Capitão-Geral, e era responsável pela segurança da vila, subordinando-se a ele o Sargento-Mor, encarregado da constituição e instrução do corpo de ordenanças.

A matéria não é apenas de interesse da História Geral, mas em especial é de interesse da História do Direito, pois o Capitão-Geral, com a carta de foral, recebia competência jurisdicional plena, inclusive recursal, sobre as matérias relacionadas na carta de foral, que eram matérias de direito público e de direito privado. Ao delegar poderes ao Capitão-Mor, o Capitão-Geral delegava-lhe, nas vilas, uma jurisdição limitada sobre aquelas mesmas matérias. Em linguagem jurídica atual, a competência do Capitão-Mor era mais restrita em relação à competência do Capitão-Geral.

É relevante anotar que, estando o Brasil Colônia sujeito ao ordenamento jurídico português, a estrutura judiciária era em tudo semelhante. Não perca de vista que, na tradição portuguesa – e ainda hoje – existem os tribunais de comarcas, que não são órgãos judiciais colegiados, mas sim órgãos judiciais singulares, como são as varas judiciais na organização judiciária brasileira. É dito isso porque Martin Afonso de Souza foi, de forma singular, o primeiro juiz de um tribunal judicial no Brasil Colônia, o que se extrai a partir da competência jurisdicional que lhe foi outorgada por D. João III. Os capitães-mores por ele nomeados, foram os primeiros juízes dos tribunais singulares das vilas.

No prefácio do segundo volume da série Sesmarias, publicação do Arquivo do Estado de São Paulo, anotou o zeloso prefaciante acerca desse tema:

Nas célebres cartas de foraes de doações, obtiveram eles a alçada sem apelação nem agravo, nas causas crimes até de morte natural para os peões, escravos e gentios, e até 10 anos de degredo e cem cruzados de pena para as pessoas melhor qualificadas; e nas causas cíveis, com apelação e agravo, quando excedessem a cem mil reis. Os donatários, por sua vez, gosavam da faculdade de poderem nomear delegados seus, nas vilas de sua donataria, encarregados da distribuição da justiça. Eram eles os capitães-móres, como governadores e loco-tenentes dos donatários das antigas capitánias e que tão saliente papel representavam nos três primeiros séculos de nossa história, competindo-lhes importantes atribuições (Almeida, 1939, p. 5).

Então, distinguem-se, didaticamente, duas espécies de capitánias: a capitania-geral hereditária e a capitania subordinada donatária. A primeira era uma divisão administrativa da colônia portuguesa, enquanto a segunda era uma divisão da capitania-geral, mas seu capitão devia fidelidade tanto ao Capitão-Geral quanto ao Rei, o que é a materialização de uma velha regra de direito, ou seja, “quem pode o mais, também pode o menos”. Assim, se o Rei tinha poderes sobre o Capitão-Geral, também o tinha sobre o Capitão-Mor.

Ora, se o Capitão-Mor, nas demais capitánias donatárias, poderia doar terras em sesmaria, reservando para si vinte por cento da área da capitania, também Araribóia, agora Souza poderia doar terras aos seus administrados, desde que se convertessem ao cristianismo, pois deveriam pagar o dízimo à Ordem de Cristo e isso era devido pelo cristão.

O equívoco, ao qual aludimos, pode ser superado quando se nota que:

O capitão-mor e o governador representavam os poderes do rei como administradores e delegados, com jurisdição sobre o colono português ou estrangeiro, mas sempre católico. Aliás, esta era uma das exigências para a doação de terras (Diniz, 2005, p. 2).

Ora, se Araribóia se tornou capitão-mor, não resta dúvida que ascendeu à baixa nobreza, converteu-se ao cristianismo católico e

adquiriu a competência administrativa necessária para doar datas de terras na forma de sesmarias.

Então, a carta de sesmaria não era concedida somente ao cidadão português oriundo da Europa, mas também ao cidadão português nascido no Brasil, inclusive aos índios convertidos ao cristianismo, muitos deles aliados dos colonizadores portugueses.

Há de se notar ainda que a Capitania de São Vicente não era de pequena extensão, pois como anotou Frei Gaspar da Madre de Deus:

O comprimento desta Capitania ao longo da costa do mar estendia-se por espaço de 100 léguas, e não de 50, como dizem os autores sem fundamento algum; e a sua largura confinava com as terras de Espanha, compreendendo nos fundos um sertão imenso de muitos centos de léguas. As ditas 100 léguas da sua extensão não eram contínuas, mas separadas em duas porções, no meio das quais ficavam como encravadas 10 léguas, pertencentes à Capitania de S. Amaro. A primeira parte mais setentrional era de 55 léguas, e partia com a Capitania de S. Tomé, doada primeiro a Pedro de Góis, e depois ao Visconde de Asseca, hoje conhecida com o nome de Campos dos Goitacases. Esta porção começa no rio de Macaé 13 léguas ao norte de Cabo Frio, e vinha correndo para o sul até o rio de Curupacé, a que agora chamam Juquiriqueré fronteiro à Armação das Baleias de S. Sebastião, aonde principiavam as 10 léguas de S. Amaro. O outro pedaço tinha 45 léguas, entrava no rio de S. Vicente, braço do norte, isto é, no rio da Bertioiga, uma das três barras da Vila do Porto de Santos, e finalizava 12 léguas ao sul da ilha da Cananéia em uma das três barras da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá (Deus, 2010, p. 20).

Aos olhos de um leitor contemporâneo, parece impossível que a Capitania de São Vicente abrangesse as terras do atual Estado do Rio de Janeiro, mas essa era a gigantesca dimensão da Capitania de São Vicente. Por isso, a sua divisão em capitánias donatárias e estas em sesmarias era uma necessidade administrativa e de domínio político da Coroa Portuguesa sobre o território do Brasil Colônia.

A sesmaria e a carta de sesmaria

Etimologicamente, sesmaria era uma sexta parte de uma gleba que era entregue, em doação, a uma pessoa física denominada donatário, para fins de exploração econômica e habitacional. Porém, a

[...] doação da sexta parte dos terrenos era, entretanto, impossível, porque cada área tinha suas disponibilidades e possibilidades se num terreno seria possível um sexto certo para reserva destinada aos futuros lotes, noutros a extensão e a natureza do território permitiriam ir além, ou obrigariam a ficar alguém, do sexto (Roland, 2020, p. 23).

Então, a definição mais correta seria uma gleba dada em doação condicional a uma pessoa física, com a finalidade imediata de ocupação e exploração econômica, mas com a finalidade mediata de ordenação do território da colônia.

Aliás, consta do Regimento dado a Tomé de Souza, em 17 de dezembro de 1548, que os provedores “conhecerão de todos os feitos, coisas e dúvidas sobre as dadas de sesmarias, terras e águas que os capitães derem em suas capitânicas”, o que demonstra a preocupação da Coroa com a ocupação, o controle e a ordenação da ocupação, ao ponto de, no mesmo Regimento, determinar a abertura de um livro, onde seriam registradas todas as terras dadas em sesmarias, o que deveria ser feito no prazo de um ano, a contar da expedição da carta. Nas Ordenações Manuelinas consta expressamente a diligência com a qual se deveria agir no trato com a doação e gestão das terras doadas por meio de sesmaria:

E e aquellas a que alli forem dadas as ditas Sesmarias, as nom aproveitarem no tempo que lhes for assinado, ou dentro no tempo que por esta Ordenaçam lhe assinamos, quando expressamente lhe nom for assinado como dito he, façam os Sesmeiros executar as penas que lhe forem postas, e derem as terras que aproueitaras nom esteuerem a outros que as aproueitem, assinando-lhes sempre tempo, e poendo-lhes a dita pena (REINO DE PORTUGAL, [S. d., n. p.]).

O controle da ocupação do território brasileiro foi eficaz até a extinção do sistema de sesmarias.

A carta de sesmaria é o documento, ou instrumento jurídico, emitido pelo Capitão-Geral ou por delegação, pelo Capitão-Mor, sujeito a confirmação pelo Conselho Ultramarino, que instituiu a doação condicional de uma gleba a uma pessoa física específica, com a finalidade de tornar a terra economicamente produtiva ou habitável. É o título que legitimou a aquisição da propriedade do solo por um particular, constituindo-se, depois de satisfeitas as condições, a propriedade privada plena. Poderia ser concedida para fins urbanos ou de ocupação e produção rural.

Dois aspectos merecem atenção. Primeiro, o particular interessado na data, ou dada, de terras deveria demonstrar a capacidade econômica de explorar a gleba (Silva, 2010, p. 50), pois a Expansão Ultramarina Portuguesa era uma consequência do mercantilismo europeu e, como tal, exigia a produção de mercadorias comercializáveis na Europa, o que constava expressamente da legislação de regência das sesmarias (Silva, 2008). Segundo, as sesmarias atraíam a participação dos súditos para a conquista e ocupação das áreas despovoadas, afastando as pretensões de outros reinos europeus sobre as terras descobertas (Caetano, 1980). Os dois aspectos mencionados demonstram que a decisão pela adoção do sistema de sesmarias não foi tomada sem o necessário estudo estratégico, pois resolveu dois problemas que pressionavam a Coroa, ou seja, ocupava a terra e lhe dava destinação econômica, com futura geração de tributos (A Carta Régia de 27 de dezembro de 1695, endereçada pelo Rei Dom Pedro II de Portugal, a Dom João de Alencastro, Governador-Geral do Brasil, revogou a isenção tributária contida no Regimento dos Provedores, de 17 de dezembro de 1548)², sem que houvesse de sua parte qualquer dispêndio de recursos financeiros.

² E esta Real Ordem de 27 de dezembro de 1695 a primeira que encontro determinando, que as pessoas, a quem se der de futuras sesmarias, se imponha, além da obrigação de pagar dízimo à Ordem de Christo, e as mais costumadas, a de um foro, segundo a grandeza ou bondade da terra, como também se recomenda entre outras cousas na Carta Régia de 22 de março de 1693, sendo obrigados os que sucedem nas sesmarias legitimamente possuídas a confirmá-las (MARQUÊS DE AGUIAR. Fragmentos de uma memória sobre as sesmarias da Bahia. *Revista Trimestral de História e Geografia*, n. 12, p. 379-380, dez. 1841).

A não destinação da terra à sua finalidade, constante da Carta de Sesmaria, tinha como consequência a redistribuição da terra por meio dos chamados autos de repartição, como noticia Carmen Margarida Oliveira Alveal, em sua tese de doutoramento (Alveal, 2007). Aliás, nos Autos de Terras da Capitania do Rio Grande (atual Rio Grande do Norte), lavrado em 1.614, o Capitão-Mor de Pernambuco, Alexandre de Moura, e o desembargador Manoel Pinto da Rocha, fizeram uma auditoria nas terras doadas até então na capitania do Rio Grande, com a finalidade de verificar quais glebas estavam efetivamente usadas, auditando e repartindo um total 186 sesmarias, das quais 36 eram terras não ocupadas na atual cidade de Natal (Teixeira, [s.d.]). Muitas das sesmarias repartidas ou redistribuídas pertenciam aos herdeiros de Jerônimo de Albuquerque, aquele que se tornou conhecido pela posteridade como o Adão Pernambucano. O alerta é importante, pois o filho de Jerônimo de Albuquerque tinha o mesmo nome e, depois de ter se empenhado na expulsão dos franceses do Maranhão, tornara-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão.

A natureza jurídica da carta de sesmaria

Pelo que se pode extrair dos parágrafos anteriores, a carta de sesmaria era um contrato complexo de doação, oneroso e condicional, e de constituição de direito real de uso, pelo qual a Coroa Portuguesa, ou quem por ela fossem delegados poderes, transferia o direito de uso a um particular, que preenchesse requisitos previamente estipulados, sobre uma gleba de terras determinada, transferindo-lhe a posse direta, com a finalidade de transferir-lhe a propriedade daquela gleba, se implementadas as condições no prazo assinalado no instrumento de constituição.

A onerosidade refere-se às condições que o donatário deveria implementar, no prazo que lhe fosse assinalado, sob pena de revogação da doação e do direito de uso. O donatário deveria ocupar a terra e lhe dar uma destinação econômica, ou seja, torná-la produtiva, embora no início da colonização não fosse exigido o pagamento de nenhum tributo, salvo o dízimo devido à Ordem de Cristo.

Preservada a passagem do tempo, a natureza jurídica da carta de sesmária é semelhante à natureza jurídica das terras devolutas, modificando-se, apenas, a espécie de onerosidade da alienação, pois a sesmária era doada, subsistindo a onerosidade como condição, enquanto que a terra devoluta é vendida, figurando a ocupação e destinação econômica da terra como condição resolutiva.

A nossa posição é diferente da posição adotada por Ruy Cirne Lima (1933, p. 46), para quem “as sesmarias eram concessões administrativas sobre o patrimônio público, posto que com encargo de cultivo”, pois nelas enxergamos a constituição de um direito real de uso, com a finalidade de transferência da propriedade, tão logo implementadas as condições pelo donatário, constituindo-se a propriedade privada.

A dimensão das sesmarias

De início, os poderes para a concessão das sesmarias eram delegados aos capitães-gerais, eram 14 capitânias, como resultado da primeira divisão territorial do Brasil e, portanto, o mesmo número de capitães-gerais, mas com a implantação do Governo-Geral do Brasil, os poderes para a concessão das sesmarias passaram para o Governador Geral. Não havia restrições às dimensões de uma sesmária, ou seja, não havia limites para a gleba a ser concedida ao particular. Porém, a Carta Régia de 27 de dezembro de 1695, estipulou o tamanho máximo de 5 léguas, mas a Carta Régia de 7 de fevereiro de 1697, diminuiu o tamanho da gleba para 3 léguas, reduzindo-a pela metade em determinados casos (Faria, 2000).

As sesmarias estavam contidas nas capitânias, gerais ou donatárias, e estas

[...] eram imensos tratos de terras que foram distribuídos entre fidalgos da pequena nobreza, homens de negócios, funcionários burocratas e militares. Entre os capitães que receberam donatarias, contam-se feitores, tesoureiros do reino, escudeiros reais e banqueiros” (Diniz, 2005, p. 2).

A divisão ou demarcação da sesmaria era da competência do sesmeiro, magistrado do antigo sistema português, encarregado de fazer as divisões e demarcações das sesmarias doadas. Mais tarde, o donatário passaria a se chamar sesmeiro, pois a figura do magistrado com competência para as demarcações não se adaptou bem às terras colonizadas, passando a sua função a ser exercida pelo oficial de notas (notário).

As dimensões das sesmarias no Brasil eram diferentes das sesmarias portuguesas em solo europeu, onde tinham uma área média de 6.500 metros quadrados no século XII. Aparentemente, a pretensão da Coroa Portuguesa era dividir o território de uma capitania em seis partes, onde em cada uma delas trabalhariam seis pessoas, seis dias por semana, exceto aos domingos. Mas em razão da extensão territorial do Brasil Colônia, isso nunca foi implementado na sua plenitude (Diniz, 2005).

Efeitos jurídicos da carta de sesmaria

De forma geral, as sesmarias tinham por finalidade a constituição da propriedade privada na colônia recém descoberta. Então, o principal efeito jurídico da carta de sesmaria era a constituição da propriedade privada. Porém, de forma imediata, aquele ato jurídico constituía apenas o direito real de uso sobre a terra, cuja finalidade era ocupá-la, torná-la habitável e produtiva. Se a gleba estivesse localizada em sítio destinado à criação de freguesia ou vila, a sua concessão visava somente a povoação, pois isso era indispensável às pretensões portuguesas em face das contestações espanholas e, principalmente, francesas.

D. João III, no início da povoação da colônia, não tinha os recursos financeiros necessários e nem Portugal tinha população suficiente para povoar o vasto território brasileiro. Então, tiveram que lançar mão da iniciativa dos particulares.

De forma mediata, depois de cumpridas as condições estipuladas na carta de sesmaria, era constituída a propriedade privada perpétua. A perpetuidade da propriedade privada tem como efeito a sua transmissibilidade, por direito de herança, aos

sucessores do beneficiário, o que, aliás, justifica, do ponto de vista da história do Direito, a garantia do direito de herança, contida no artigo 5.º, inciso XXX, da Constituição Republicana de 1988.

Aliás, é importante notar que a carta de sesmaria era título legítimo de aquisição, ou seja, a Lei Imperial n.º 601, de 18 de setembro de 1850, deixou expresso no artigo 4.º:

Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e morada habitual do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou do quem os represente, embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas.

De forma diversa, a mesma Lei, no artigo 3.º, determinava que todas as demais glebas não tituladas ou ocupadas de forma lícita, seriam consideradas terras devolutas.

Discordamos da opinião de Ruy Cirne Lima, conforme já mencionamos, quando sustenta que as terras descobertas, ou seja, as terras do Brasil, eram terras públicas, pois a nosso ver, não tinham essa qualidade. Nessa linha, a opinião de Messias Junqueira nos parece a mais correta:

[...] admite-se, sem grande esforço, que o Brasil era res nullius antes de descoberta, coubesse ao descobridor, uma vez que a ocupação era de selvagens, fora da civilização. E assim a nossa propriedade pública não se formou, como dos demais países, pela conquista e pela escravidão dos vencidos. Não! Tivemos uma forma peculiar de formação da propriedade pública (Junqueira, 1978, p. 13).

Aquelas áreas que não foram apropriadas por ninguém, ou seja, não foram dadas em sesmaria ou, se dadas, não foram ocupadas, continuaram sem donos, o que é uma característica peculiar das terras devolutas existentes no Brasil. Há, pelo visto, uma íntima ligação entre capitânicas, sesmarias e terras devolutas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na formação jurídica do Brasil e na ordenação do seu território, em especial na estruturação jurídica e fundiária do Estado de São Paulo, a origem das Capitâneas se mostra de peculiar importância, pois é o marco inicial da propriedade pública brasileira. Não menos importante, pelo que se viu, são as sesmarias, pois estas foram a origem da propriedade privada brasileira, através do instituto na colonização.

Entre as terras das Capitâneas, aquelas glebas que não foram distribuídas aos particulares ou que, por algum motivo legalmente previsto, foram retomadas, constituíram o estoque de terras devolutas, que estão, do ponto de vista jurídico, a meio caminho entre a propriedade pública e a propriedade privada.

O reflexo dos pontos abordados pode ser visto nas normas constitucionais regentes atuais das propriedades públicas, privadas e das terras devolutas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. M. Legenda histórica, memória lida. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil*, Rio de Janeiro, 1 e 2 trimestre, 1890.

ALMEIDA, A. P. *Sesmarias: documentos do Arquivo do Estado de São Paulo*. São Paulo: Typographia do Globo, 1939.

ALMEIDA, M. R. C. *Os índios aldeados no Rio de Janeiro Colonial*. Campinas: Ed. Unicamp, 2000.

ALVEAL, C. M. O. *Converting land into property in the Portuguese Atlantic World*. Baltimore: John Hopkins University, 2007.

BARBOSA, M. S. F. Sesmarias do Açúcar. Sítios Históricos. *Clio - Série Revista de Pesquisa Histórica da Universidade Federal de Pernambuco*, Recife, n. 26-2, p. 64-66, 2008.

BITTENCOURT, A. S. *et al.* Jerônimo de Albuquerque e o Comando da Força Naval contra os franceses no Maranhão. *Revista Navigator (Marinha do Brasil)*, Brasília, v. 7, n. 13, p. 7D6-82, 2011.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. *Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850*. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Brasília, DF. 1850. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/10601-1850.htm. Acesso em: 18 nov. 2024.

CAETANO, M. *As Sesmarias no direito luso-brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

COSTA, F. A. P. *Traslado do Foral de Olinda [Carta de Doação]*. Prefeitura de Olinda. [S. l.: s. d.]. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.olinda.pe.gov.br/a-cidade/foral-de-olinda/?pdf=76>. Acesso em: 16 out. 2024.

GUSMÁN, R. D. *Relación de la entrada de Los Chiriguano, edición crítica de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional de París*. Santa Cruz de la Sierra (Bolívia): Fundación Cultural “Ramón Darío Gutiérrez, 1979.

DEUS, G. M. (Frei). *Memórias para a história da Capitania de São Vicente*. Brasília: Gráfica do Senado Federal, 2010.

DINIZ, M. *Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização brasileira*. *Revista Eletrônica do Arquivo Histórico do Estado de São Paulo*, n. 2, p. 2. jun. 2005. Disponível em: <http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia03/>.

SESMARIAS. In: FARIA, S.; VAINFAS, R. *Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808)*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000

GONÇALVES, A. I. Q. *O regramento jurídico das Sesmarias*. São Paulo: LEUD, 2014.

JACQ, C. *Ramsés: o filho da luz*. Tradução de Maria D. Alexandre. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2007.

JUNQUEIRA, M. *Formação Territorial do País*. In: *Terras Públicas no Brasil*. Documento encontros da UNB, Brasília, Universidade de Brasília, 1978.

LEITE, S. *Novas Cartas Jesuíticas: de Nóbrega a Vieira*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940.

LIMA, R. C. *Origens e aspectos do regime de terras no Brasil*. Porto Alegre: Editora do Globo, 1933.

MARQUÊS DE AGUIAR. *Fragments de uma memória sobre as sesmarias da Bahia*. *Revista Trimestral de História e Geografia*, n. 12, dez., 1841.

NORONHA, I. J. C. *Aspectos do Direito no Brasil Quinhentista: consonâncias do espiritual e do temporal*. Coimbra: Almedina, 2017.

PINTO, F. E. *Propriedade e disputas: Fontes para a história do oitocentos*. Guarapuava: Unicentro, 2011.

POMBO, J. F. R. *História do Brasil*. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1952.

REALE, G. *Pré-Socráticos e o Orfismo*. 2. ed. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2012.

REINO DE PORTUGAL. *Ordenações Manuelinas*, Livro 4, Tomo LXVII, § 3º.

REINO DE PORTUGAL. Regimento dos Provedores da Fazenda DelRey Nosso Senhor nas Terras do Brazil. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. T. LXVII, parte I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1906, p. 189-206.

ROLAND, S. L. *Sesmarias, ocupação, povoamento e trajetória social e militar*. Curitiba: CRV, 2020.

SESMARIAS (v. II). *Arquivo Histórico do Estado de São Paulo*. São Paulo: Typographia do Globo, 1939.

SILVA, R. R. *Formação de Elite Colonial dos Sertões de Mombaça: terra, família, poder (século XVIII)*. 2010. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE), 2010.

SILVA, T. F. *Sesmaria: terra para cultivar e povoar*. 2021. Disponível em: <https://www.nataldasantigas.com.br/blog/sesmarias-na-capitania-do-rio-grande>. Acesso em: 14 nov. 2024.

SILVA, V. *Administração das Terras: concessão de sesmarias na capitania de Mato Grosso (1748-1823)*. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Mato Grosso. Cuiabá (MT): UFMT, 2008.

SOUZA, W. L. P. *Na Capitania de São Vicente*. Brasília: Gráfica do Senado Federal, 2004.

TEIXEIRA, R. *Terra, casa e produção: repartição de terras da Capitania do Rio Grande*. Natal: s.n, s.d.

VARHAGEN, F. A. (Visconde de Porto Seguro). *História Geral do Brazil*. 2. ed. Rio de Janeiro: E e H. Laemmert, 1877. V.1.